

Université de La Manouba - Tunis
Institut Supérieur de Documentation

Revue maghrébine de Documentation et d'Information

Directeur: Khaled Habchi

Directeur fondateur: Abdeljelil Temimi

Rédacteur en chef: Wahid Gdoura

Comité scientifique:

- El-Khansa Mkada Zghidi
- Saloua Mahmoud
- Raja Fenniche Daoues
- Abdelmjid Bouazza
- Najoua Djerad

Comité technique et d'édition:

- Mohamed Dhifallah
- Anis Ayadi

Service de vente, d'échange et de correspondance:

Institut Supérieur de Documentation

Campus universitaire de La Manouba – 2010 Tunisie

Téléphone: (216) 71.601550 / (216) 71.601050

Fax: (216) 71.600200

e-mail: isd@isd.rnu.tn

Site web: www.isd.rnu.tn

ISSN: 0330-9274

Note: Il est à préciser que le contenu des articles demeure sous l'unique responsabilité des auteurs

Achevé d'imprimer en Tunisie par IMPRIMART